
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3741683>
УДК 930.24

**Максаков С.А., Любимов В.А., Лазарев С.Н., Зиновьев И.А., Карун Д.П.,
Кадиллов А.В., Кулюдо А.Н.**

Максаков Сергей Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: maksakov@yandex.ru.

Любимов Владимир Алексеевич, кандидат военных наук, доцент, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: nataluosi55@mail.ru.

Лазарев Сергей Николаевич, доцент, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: serg.orel@mail.ru.

Зиновьев Иван Александрович, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: ivan.zinovev.2012@mail.ru.

Карун Давыд Петрович, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: karun99@mail.ru

Кадиллов Артем Викторович, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: artemkadilov@mail.ru.

Кулюдо Артем Николаевич, Академия ФСО России, 302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35. E-mail: temich.2000@yandex.ru.

Роль и значение великих сражений российской армии в X–XVI веках

Аннотация. Рассмотрены наиболее значимые в истории России битвы и сражения русских дружин, произошедших в X–XVI веках, которые завершились славными историческими победами русских воинов и по сей день являются ярким примером верности воинскому долгу, беззаветной преданности Родине, храбрости и отваги. Даны определения битвы и сражения. В хронологическом порядке описаны такие важные для истории Российского государства события, как сражение у Доростола, Ледовое побоище, Куликовская битва, сражение при Молодях и оборона Пскова. Определены роль и значение этих исторических событий.

Ключевые слова: сражение у Доростола, Ледовое побоище, Куликовская битва, сражение при Молодях, оборона Пскова.

**Maksakov S.A., Lyubimov V.A., Lazarev S.N., Zinoviev I.A., Karun D.P.,
Kadilov A.V., Kuludo A.N.**

Maksakov Sergey Anatolevich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Academy of FSO of Russia, 302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: maksakov@yandex.ru.

Lyubimov Vladimir Alekseevich, candidate of military Sciences, associate Professor, Academy of FSO of Russia, 302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: nataluosi55@mail.ru.

Lazarev Sergey Nikolaevich, associate Professor, Academy of FSO of Russia, 302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: serg.orel@mail.ru.

Zinoviev Ivan Aleksandrovich, Academy of FSO of Russia, 302035, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: ivan.zinovev.2012@mail.ru.

Karun Davyd Petrovich, Academy of FSO of Russia, 302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: karun99@mail.ru.

Kadilov Artem Viktorovich, Academy of FSO of Russia, 302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: artemkadilov@mail.ru.

Kuludo Artem Nikolaevich, Academy of FSO of Russia, Russia 302015, Orel, Priborostroitelnaya str., 35. E-mail: temich.2000@yandex.ru.

The role and significance of the great battles of the Russian army in the X–XVI centuries

Abstract. Russian soldiers most significant battles in the history of Russia that took place in the X–XVI centuries, which ended with glorious historical victories of Russian soldiers and are still a vivid example of loyalty to military duty, selfless devotion to the Motherland, courage and bravery. Definitions of battle and combat are given. In chronological order described such important historical events as the Dorostol Battle, the Battle on the Ice, the battle on Kulikovo field, the Battle of Molodiach and Defense of Pskov. The role and significance of these historical events are defined.

Key words: the Dorostol Battle, the Battle on the Ice, the battle on Kulikovo field, the Battle of Molodiach, Defense of Pskov.

«**П**ервое письменное упоминание термина «Росия» (греч. Ρωσία) датировано серединой X века. Он встречается в сочинениях византийского императора Константина Багрянородного «О церемониях» и «Об управлении империей как греческое название Руси» [1, с. 135]. «В кириллической записи слово «Росия» (Ρωσία) было впервые употреблено 24 апреля 1387 года в титуле митрополита Киприана, собственноручно подписавшегося как «митрополит Киевский и всея Росия» [2, с. 3]. «В XV–XVI веках эллинизированное название «Росия» закрепилось за той частью русских земель, которая была объединена в единое государство под началом Московского княжества. Официальный статус царства государство приобрело после процедуры коронации: венчания Ивана IV на царство в 1547 году, после чего государство стало называться Российским царством [3, с. 40].

Сражение – совокупность значимых ударов и боев, проводимых одновремен-

но или последовательно на отдельном направлении или на всем фронте.

Битвой называли решающее боевое столкновение основных сил противостоящих сторон, происходящее на ограниченной территории и имеющее характер массового быстротечного, кровопролитного боя, имеющего целью разгром врага.

Сражение у Доростола 971 г.

Князь Киевский Святослав предпринял в 969 г. поход на Болгарию. Успехи русов в военных действиях под Адрианополем и Филиппополем обеспокоили Византию, из-за угрозы зарождения мощного болгарско-русского государства. Цимисхий – полководец с 15 тыс. конницы и 30 тыс. пехоты выступил против 30-тысячной рати Святослава (рис. 1).

Византийское воинство 23 апреля 971 г. подошло к Доростолу (ныне в Болгарии г. Силистрия). Первый бой произошел в тот же день, который начался с нападения русского отряда на византийский авангард из засады. Войско русичей стояло сомкнув щиты и выставив копь.

Император Цимисхий выстроил всадников в латах по флангам своей пехоты, а пращники и стрелки, находясь позади постоянно, осыпали противника стрелами и камнями. Византийский флот уже спустя два дня подошел к Доростолу, и импера-

тор приказал начать штурм города, который оказался неудачным. Византийцы полностью окружили Доростол к вечеру 25 апреля. Воины Святослава наносили врагу урон, совершая во время блокады многочисленные вылазки.

Рис. 1. Сражение у Доростола (Схема и иллюстрация)

Русы вышли из города 22 июля, и Святослав приказал закрыть ворота, чтобы воины не могли помышлять о бегстве. Как писали летописцы, Святослав перед боем произнес следующие слова: «Да не посрамят земли Русския, но ляжем костями ту: мертвые бо сраму не имут». Дружинники первыми атаковали противника, и византийцы постепенно начали отступать. Сам Цимисхий с конным отрядом бросился на поддержку отступавшим. Он предпринял попытку использовать численное превосходство выманив русов на равнину ложным отступлением. Другой византийский отряд зашел в тыл к отряду дружинников и перекрыл отход к городу. Это грозило дружине полным разгромом, но Святославом была предусмотрительно подготовлена в боевых порядках вторая линия войск. Дружинники второй линии повернулись к напавшим с тыла византийцам, и отбили атаку. Благодаря мужеству и доблести воины Святослава прорвали кольцо окружения.

Следующим днем Святослав предложил византийскому императору вступить в переговоры. Цимисхий обязался выдать каждому воину на дорогу по две меры хлеба и пропустить ладьи руссов беспрепятственно. Святослав же дал обещание с

Византией не воевать, после этого чего остатки дружины Святослава выдвинулась домой. О том, что руссы идут с добычей и малой дружиной коварные византийцы предупредили печенегов. На порогах Днепра Святослав был убит, попав в организованную печенежским ханом Курей засаду.

Ледовое побоище 1242 г.

Шведы, поняв, что Русь к началу 40-х годов XIII в. оказалась ослабленной, решили захватить города Новгород, Ладогу и Псков. В 1240 г. на сотне кораблей пятитысячный шведский десант вошел в Неву и развернул лагерь в месте впадения в нее реки Ижора. Александр Ярославич – Князь Новгородский разгромил вторгшегося противника, нанеся по нему упреждающий внезапный удар полутысячной воинской дружиной. Русский народ за эту ратную победу назвал 20-летнего полководца Александром Невским.

В это же время, воспользовавшись отвлечением на борьбу со шведами русского войска, Немецкие рыцари Ливонского ордена стали продвигаться к Новгороду, захватив города Псков и Изборск. Но дружина Александра Невского контратаковала крестоносцев и взяла штурмом

крепость Копорье на побережье Финского залива, а после этого отбила Псков. К началу апреля 1242 г. двенадцатитысячное русское войско подошло к покрытому льдом Чудскому озеру.

Немецкие крестоносцы, как правило, проводили атаки «свиньей» – бронированным клином по фронту. Учитывая эту особенность рыцарской тактики, Александр Невский решил усилить отряды левой и правой руки, ослабив при этом центр боевого порядка русской дружины. Позади пехоты на флангах он располо-

жил два конных полка. 5 апреля 1242 г. Немецкие войска, численностью 12 тыс. человек атаковали передовой отряд русичей, но получили сильнейший отпор. Одновременно в тыл противника ударили конные полки, а отряды левой и правой руки обрушились на фланги противника, который в ходе сражения был полностью разгромлен. Дружина Александра Невского показала твердость русского духа, преследуя уцелевших еще семь верст (рис. 2).

Рис. 2. Ледовое побоище (Схема и иллюстрация)

В результате победы над крестоносцами русские земли были спасены от порабощения и остановлена рыцарская экспансия на восток. Победа в битве привела к подписанию мирного соглашения между Новгородом и Ливонским орденом.

Куликовская битва 1380 г.

С середины XIV в. Московское княжество открыто боролось за свержение татаро-монгольского ига. Во главе этой борьбы стал великий князь Дмитрий Иванович. Под его командованием русская дружина в 1378 г. разгромила мощный отряд мурзы Бегича на реке Вожа. Это стало поводом для нового похода на Русь Золотой Орды под предводительством эмира Мамаю в 1380 г. Во главе с Дмитрием Ивановичем русское войско выступило навстречу противнику.

Боевые порядки русских войск перед битвой на Куликовом поле имели большую глубину и насчитывали около 70

тысяч человек. Во главе располагался сторожевой полк, сзади него передовой, в середине большой полк, а отряды левой и правой руки по флангам. Конный резерв размещался позади большого полка, а засадный полк укрылся в «Зеленой Дубраве» за левым флангом боевого построения. Войско Мамаю насчитывало более 100 тысяч человек и имело в своем составе авангардный конный отряд, пехоту, кавалерию, развернутую в две линии по флангам и резерв.

Утром 8 сентября сторожевой полк русичей во главе с Дмитрием нанес удар, которым уничтожил разведку татаро-монгол, чем заставил Мамаю вступить в сражение еще до подхода подкрепления (рис. 3).

Сражение было ожесточенным, но все попытки врага прорвать правое крыло и центр боевых порядков русичей были обречены на неудачу. Однако левое кры-

ло русской дружины не выдержало на- тиска конницы противника, что позволи- ло ей ворваться тыл главных сил. Однако внезапный удар засадного полка по тылу и флангу прорвавшейся конницы татаро- монгол решил исход битвы. Враг не вы- держал удара и пустился в бегство. За

победу на Куликовом поле князь Дмит- рий Иванович получил имя Дмитрий Донской.

Куликовская битва показала силу объединенной русской дружины и спо- собность Руси побеждать Орду.

Рис. 3. Куликовская битва (Схема и иллюстрация)

«Монголо-татарское иго законсерви- ровало политическую раздробленность русских земель. В 70-х гг. XIV в. была предпринята попытка создать коалицию для освобождения от татарского влады- чества. Она завершилась Куликовской битвой 2 сентября 1380 г. Русские войска понесли ужасающие потери, но одержали победу над войском хана Мамая. Мос- ковский князь Дмитрий Иванович получи- за эту битву прозвище «Донской» [4, с. 31].

Спустя 100 лет, в 1480 г. золотоор- дынское и русское войска встретились снова на реке Угра. Все попытки против- ника переправиться на противоположный берег реки были отбиты и после продол- жительного противостояния он начал от- ход, не решившись перейти в наступле- ние.

Это событие, происшедшее 12 ноября 1480 г., ознаменовало полное избавление Руси от ига Золотой Орды.

Сражение при Молодях 1572 г.

Летом 1572 года крымский хан Дев- лет-Гирей принял решение провести ско- ротечный набег на Москву, пользуясь

тем, что главные силы русской дружины ушли в Ливонию. К его 60-тысячной ор- де были значительные силы союзников: конница ногайцев и турецкие пушкари. Под командой воеводы князя Воротын- ского М.И. было менее двадцати тысяч русских воинов. Поход хана не был вне- запным для командования русичей. Сто- рожевая и станичная службы, созданные недавно, предупредили о приближении врага. В середине июля крымчаки пере- правились через Оку и двинулись на Мос- кву. Передовым полком под командой Хворостинина Д.И. удалось задержать у Сенькиного брода авангард ханского войска на некоторое время. С приходом главных вражеских сил полк отступил.

Большой полк Князя Воротынско- го М.И. нанес несколько фланговых уда- ров и значительно замедлил продвижение татар к Москве. Одновременно с этим полки Одоевского, Шереметева и Хворо- стинина совершали многочисленные ата- ки на вражеские тылы. На реке Наре пол- ки Шереметева и Одоевского нанесли большой урон конным отрядам, а полк

Хворостинина разгромил арьергард ханской орды.

Князь Воротынский укрыл главные силы в крепости «на Молодях» в 50 км от Москвы. Когда туда подошли крымчаки, они понесли ощутимые потери, попав под мощный артобстрел (рис. 4).

11 августа 1572 года произошла решающая битва. Войско хана бросилось на штурм стен крепости «гуляй-города»,

которую оборонял полк Хворостинина незначительными силами. Ратники рубили татар саблями, били их из пищалей. Татары безуспешно атаквали крепость. Полк Воротынского с главными силами незаметно подошел по дну лощины в тыл врага. Стрельцы Хворостинина открыли ожесточенный огонь из пушек и пищалей, а начали контратаку.

Рис. 4. Сражение при Молодях (Схема и иллюстрация)

Одновременно воевода Воротынский нанес удар по татарам с тыла. Двойного удара крымчаки не смогли выдержать. Ханское воинство пустилось в бегство. Полный разгром завершила русская конница, которая бросилась вслед за удирающими татарами.

Победа Русской дружины при Молодях на длительное время устранила угрозу границ Руси со стороны Крымского ханства.

Героическая оборона Пскова август 1581 г. – январь 1582 г.

При царствовании Ивана IV (1530–1584 гг.) Русь проводила жестокую борьбу: с Казанским, Астраханским и Крымским ханствами – на юго-востоке, за выход к Балтийскому морю – на западе. В 1552 г. русская дружина отвоевала Казань. В 1556–1557 гг. Ногайское ханство и Астраханская орда подчинились Русскому государству, а Кабарда, Башкирия и Чувашия вошли добровольно в его состав.

От стран Западной Европы Россию целенаправленно оттеснял Ливонский

орден и для защиты юго-восточных рубежей появилась необходимость прорвать блокаду на западе. В январе 1558 г. началась Ливонская война, которая длилась более 25 лет.

Ливония распалась в 1560 г., так как ее воска долго сопротивляться не смогли. Вместо Ливонского ордена были созданы герцогство Курляндское и Рижское епископство, которые полностью находились под влиянием от Польши и Швеции. В 1569 г. Польша и Литва создали Речь Посполитую как единое государство. Эти государства объединили свои силы в войне против России, которая затянулась на четверть века.

В 1570 г. против русских в Прибалтике военные действия начала Швеция. Войска польского короля Стефана Батория спустя девять лет овладела Великими Луками и Полоцком. В августе 1581 г. 100-тысячное войско Батория окружило Псков, на защите которого был 20-тысячная дружина. Более четырех месяцев дружинники отразили более 30 штурмовых атак врага (рис. 5).

Баторий, не добившись победы под Псковом, был вынужден заключить с Россией перемирие в январе 1582 г. сроком на 10 лет. Конец Ливонской войне положило перемирие между Швецией и Россией, которое было подписано через год.

Баторий, не добившись победы под Псковом, был вынужден заключить с Россией перемирие в январе 1582 г. сроком на 10 лет. Конец Ливонской войне положило перемирие между Швецией и Россией, которое было подписано через год.

Рис. 5. Оборона Пскова (Схема и иллюстрация)

История России очень богата на значимые события. Наш народ стойко переносил сложнейшие времена и добивался труднейших побед в сражениях и войнах, в науке, культуре. Эти события стали украшением не только российской, но и мировой истории.

Славные победы российской и советской армии навечно вписаны в миро-

вую и российскую и историю в назидание тем, кто стремится посягать на суверенитет Российской Федерации. Славные исторические победы русских воинов в битвах и сражениях являются ярким примером верности воинскому долгу, беззаветной преданности Родине, храбрости и отваги.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соловьёв А. В. Византийское имя России // Византийский временник. 1957. № 12. С. 134-155.
2. Клосс Б. М. О происхождении названия «Россия». М., 2012. 152 с.
3. Хорошкевич А. Л. Символы русской государственности. М.: Изд-во МГУ, 1993. 96 с.
4. История России: учебное пособие / под ред. Л. Н. Булдыгеровой, Н. Т. Кудиновой. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. 167 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Solov'jov A. V. Vizantijskoe imja Rossii // Vizantijskij vremennik. 1957. № 12. S. 134-155.
2. Kloss B. M. O proishozhdenii nazvanija «Rossija». M., 2012. 152 s.
3. Horoshkevich A. L. Simvolj russkoj gosudarstvennosti. M.: Izd-vo MGU, 1993. 96 s.
4. Istorija Rossii: uchebnoe posobie / pod red. L. N. Buldygerovoj, N. T. Kudinoj. Habarovsk: Izd-vo Tihookean. gos. un-ta, 2013. 167 s.

Поступила в редакцию 23.03.2020.
Принята к публикации 26.03.2020.

Для цитирования:

Роль и значение великих сражений российской армии в X–XVI веках / Максаков С.А., Любимов В.А., Лазарев С.Н., Зиновьев И.А., Карун Д.П., Кадилов А.В., Кулюдо А.Н. // Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 7-14. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/MaksakovS.pdf>